

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

Аджеминова Э.Р.

преподаватель Ферганский государственный университет

г.Фергана, Узбекистан

nochkaelvi@gmail.com

Аннотация. Данная статья представляет всесторонний обзор современных методов преподавания филологических дисциплин и обзор воздействия цифровых технологий на образование в современном мире. В контексте образования рассматриваются преимущества и вызовы цифровых инноваций, такие как глобальный доступ к образованию и необходимость сбалансированного использования технологий в учебном процессе.

Ключевые слова: цифровые технологии, инновации, кибербезопасность, социальные трансформации, новые тенденции, закономерности, развитие, прогресс, персонализированное обучение, сетевые платформы

Современные методы преподавания филологических дисциплин становятся всё более разнообразными и интерактивными. Вот некоторые из них:

1. Проектное обучение: студенты работают над проектами, которые связаны с реальными задачами, что помогает развивать критическое мышление и практические навыки. Проектное обучение в преподавании филологических дисциплин — это метод, основанный на активном вовлечении студентов в создание проектов, которые могут включать исследование, создание текстов, презентации и другие формы взаимодействия с материалом. Вот несколько ключевых аспектов: **1) тематика проектов:** проекты могут быть разнообразными — от изучения литературных произведений и анализа языковых явлений до создания мультимедийных презентаций или написания собственных текстов в разных жанрах; **2) командная работа:** студенты часто работают в

группах, что развивает навыки сотрудничества, коммуникации и критического мышления. Это также создает возможность обмена идеями и мнениями; 3) **исследовательский подход**: студенты могут проводить собственные исследования, например, анализировать литературные тексты или изучать языковые особенности, что углубляет понимание темы; 4) **презентация результатов**: важно, чтобы студенты представили свои проекты. Это может быть устная защита, создание постеров, видео или публикации в блоге, что развивает навыки публичного выступления и презентации; 5) **интеграция технологий**: использование цифровых инструментов, таких как онлайн-ресурсы, программы для редактирования видео и графики, позволяет сделать проекты более интересными и современными; 6) **обратная связь и рефлексия**: важно включать этапы обратной связи, где студенты могут получить конструктивные комментарии как от преподавателя, так и от сокурсников, что способствует их профессиональному и личностному развитию; 7) **актуальность и практическая направленность**: проекты могут быть связаны с актуальными социальными и культурными темами, что делает обучение более значимым и полезным. Проектное обучение способствует не только освоению языка и литературы, но и развитию навыков, которые будут полезны в будущей профессиональной деятельности.

2) **Использование цифровых технологий**: платформы для онлайн-обучения, блоги и социальные сети помогают студентам практиковать язык и взаимодействовать друг с другом. Использование цифровых технологий в преподавании филологических дисциплин открывает новые горизонты для обучения и взаимодействия. Вот некоторые ключевые аспекты. Это могут быть онлайн-платформы, такие как Coursera, Khan Academy и специализированные сайты по языкам и литературе, предоставляют доступ к лекциям, материалам и тестам. Кроме этого, это могут быть **виртуальные классы**, куда входит использование Zoom, Microsoft Teams и других платформ для видеозвонков позволяет проводить занятия в удаленном формате, что делает обучение более доступным. Не менее интересны и **мультимедийные инструменты**, то есть

внедрение видео, подкастов и интерактивных приложений делает уроки более интересными и разнообразными.

Если рассматривать **социальные сети**, то нужно упомянуть группы в Facebook, Instagram или Telegram могут использоваться для общения, обсуждения литературы и обмена ресурсами. В качестве **образовательных приложений** при обучении могут использоваться приложения для изучения языков, такие как Duolingo и Memrise, предлагают интерактивные упражнения и геймификацию, что делает процесс обучения более увлекательным. Если рассматривать **платформы для совместной работы**, то это, к примеру, Google Docs, Padlet и Trello позволяют студентам работать над проектами вместе в реальном времени, что развивает командные навыки.

Неплохо помогают и **цифровые библиотеки, архивы**. Доступ к электронным библиотекам, таким как Project Gutenberg и Google Books, предоставляет возможность изучать литературные произведения и исследовать их. Если рассматривать **аналитические инструменты**, то использование программ для анализа текста (например, Voyant Tools) помогает студентам проводить текстовые исследования и анализировать лексические и стилистические особенности.

Участие в онлайн-курсах и вебинарах с экспертами в области языка и литературы расширяет кругозор и углубляет знания студентов. Немаловажна и **обратная связь, оценка**. Платформы для тестирования и анкетирования, такие как Kahoot и Quizizz, помогают проводить контроль знаний в интерактивной форме и получать мгновенную обратную связь.

Эти технологии не только обогащают учебный процесс, но и помогают развивать навыки, необходимые в современном мире, такие как цифровая грамотность и критическое мышление.

3) **Интерактивные семинары**. На них упор на обсуждения и групповую работу позволяет студентам обмениваться мнениями и улучшать навыки устной речи. Интерактивные семинары в преподавании филологических дисциплин являются эффективным способом вовлечения студентов в процесс обучения и

стимулирования активного участия. Это могут быть **дискуссии и дебаты**. Темы семинаров могут быть сосредоточены на анализе литературных произведений, языковых явлений или культурных аспектов. Дебаты по спорным вопросам помогают развивать критическое мышление и аргументацию. Следующим аспектом может быть **групповая работа**. Студенты могут работать в малых группах, обсуждая задания, анализируя тексты или создавая совместные проекты. Это способствует сотрудничеству и обмену идеями. Если брать **ролевые игры**, то имитация ситуаций или персонажей из литературы помогает студентам лучше понять контекст и глубже погрузиться в материал. Интерактивные доски, онлайн-платформы и приложения могут быть использованы для создания интерактивных опросов, викторин и обсуждений, что делает занятия более динамичными. Изучение конкретных случаев из литературной практики или языковой ситуации помогает студентам применять теоретические знания на практике. Студенты могут создавать свои тексты, адаптации или интерпретации литературных произведений, что развивает их творческие способности и навыки письма. Важно обеспечить возможность получения конструктивной обратной связи как от преподавателя, так и от однокурсников. Это способствует развитию навыков саморефлексии и улучшению результатов.

Интерактивные семинары помогают создавать атмосферу сотрудничества и открытого обсуждения, что способствует более глубокому усвоению материала и развитию навыков, необходимых в будущем.

Список литературы:

1. Аджеминова Э.Р. Проблемы межкультурной коммуникации // Актуальные проблемы языка и культуры: традиции и инновации: сборник статей участников V Международной научно-практической конференции для студентов, магистрантов, педагогов и молодых учёных (21 ноября 2022 г., Арзамас) / науч. ред. Л.Н. Набилкина, отв. ред. Д.Л. Морозов. – Арзамас: Арзамасский филиал ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского», 2023. – С. 206-209

2. Адылова З.Д. Тенденции развития интеграции науки и образования: зарубежный и отечественный опыт [Электронный ресурс] // ПСЭ. – 2018. – №3 (67). – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-razvitiya-integratsii-nauki-i-obrazovaniya-zarubezhnyyi-otchestvennyu-opyt> (дата обращения: 11.01.2024).

3. Береговая О.А., Кудашов В.И. Глобализирующийся мир и трансформация высшего образования // Век глобализации. – 2017. – № 4(24). – С. 112-121.

4. Нагель И.К. вопросу об интеграции в образовании // Отечественная и зарубежная педагогика. – 2015. – 3(24). – С. 74-82.